

Yeni Hayran Kültürü Ekseninde Kore Pop Müziğinin Türkiye'deki 10 Yaş Grubu Kız Çocukları Üzerindeki Etkisi

The Influence of Korean Pop Music on 10-Year-Old Girls in Turkey in The Axis of New Fan Culture

Özgür KÜTÜKÇÜ

Doktorant, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Gazetecilik Anabilim Dalı,
ozgur_kutukcu@hotmail.com, 0009-0001-3947-8971

Anahtar Kelimeler

Kore Dalgası,
Kore Pop,
Kültür,
Yeni Hayranlık,
Çocuklar

Öz

1990'lı yıllarda Güney Kore'de ortaya çıkan Kore Pop (K-K-Pop) müziği; farklı müzik dallarının karışımından meydana gelen şarkılar ile genellikle gruplar halinde ve abartılı gösteriler eşliğinde izleyiciye sunulan bir müzik türüdür. Fakat K-Pop, yalnızca bir müzik türü olarak değerlendirilemez; geçmişinin derinliği ile bugünün başarısı arasında kurduğu köprü ile bir dizi ekonomik, kültürel, sosyal ve hatta siyasal dinamikleri barındıran devasa bir gösteri ve eğlence endüstrisidir. Bu yönüyle K-Pop, çok renkli gösterilerin ardına gizlenmiş bazı sorunların da odağındadır. K-Pop, sosyokültürel dünyaya sunduğu giyim kuşam modasından yapay güzellik algısına, mükemmellik dayatmasından androjen cinsiyet tartışmalarına değin bir dizi soru işareti barındırmaktadır. Buradan hareketle çalışmada, teknolojik olanakların yaygınlaşmasıyla değişen hayranlık olgusu irdelenmiş, yeni hayranlık kültürü ekseninde K-Pop'un 10 yaş grubu kız çocukları açısından nasıl alımlandığı anlaşılmaya çalışılmış, bu sayede çocukların ve ebeveynlerin K-Pop konusunda farkındalık kazanmalarına katkı sunmak amaçlanmıştır. Bu amaçla sekiz katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Alınan yanıtlardan 10 yaş grubu kız çocuklarının K-Pop ile büyük oranda arkadaş etkisiyle tanıştıkları, K-Pop'un çocukların zihninde eğlence ve heyecanın kesiştiği bir noktada yer aldığı, çocukların K-Pop'u idealize edilmiş bir büyüklük gerçeklik olarak algıladıkları, K-Pop'un kendisine yeni bir tür hayranlık modeli yarattığı ve en önemlisi K-Pop konusunda ebeveynlerin sorgulayıcı yaklaşımdan uzak bir tutum sergiledikleri anlaşılmıştır.

Keywords

Korean Wave,
Korean Pop,
Culture,
New Fandom,
Children

Abstract

Korean Pop (K-Pop) music, which emerged in South Korea in the 1990s, is a type of music presented to the audience with songs consisting of a mixture of different musical branches, usually in groups and accompanied by exaggerated shows. However, K-Pop cannot be considered just a music genre; it is a huge show and entertainment industry that includes a number of economic, cultural, social and even political dynamics with the bridge it has built between the depth of its past and today's success. In this respect, K-Pop is also at the center of some problems hidden behind colorful shows. K-Pop contains a number of question marks, from the clothing fashion it presents to the sociocultural world, to the perception of artificial beauty, from the imposition of perfection to discussions about androgynous gender. Participants were asked eight open-ended questions. From the answers received, 10-year-old girls are introduced to K-Pop largely through the influence of friends, K-Pop is at the intersection of fun and excitement in children's minds; children perceive K-Pop as an idealized magical reality. It has been understood that K-Pop has created a new kind of admiration model for itself, and most importantly, parents have a non-questioning attitude towards K-Pop.

Giriş

Bugünün küresel kültür ortamında baskın bir öge olarak karşımıza Kore pop müziği (K-Pop) çıkmaktadır. K-Pop kısaca, Güney Kore’de ortaya çıkan ve geleneksel Kore müziğinin pek çok farklı müzik türü ile harmanlanarak modernize edilmesinden meydana gelen, çoğunlukla kalabalık gruplarla ve dans gösterileriyle desteklenen çağdaş bir müzik türü olarak özetlenebilir. Söz konusu etkiye küreselleşme, evrensel kültür ya da daha basit düzeyde Kore kültür ve müziğinin ihracı olarak yaklaşanlar açısından bu müzik gruplarının etkisi büyük oranda olumludur. Olumsuz açıdan yaklaşanlar içinse K-Pop, dejenere bir tür olarak yerel kültür, hatta gelenekler ve değerler üzerinde tahrip edici bir etkiye neden olmaktadır. Hemen her olguda olduğu gibi K-Pop ve onun toplumsal etkisi üzerine de olumlu ya da olumsuz yanlarının bulunduğu kabul edilse de, terazide hangisinin daha ağır bastığını, gerçekte o toplumun kültürel ikliminde nasıl bir etkiye neden olduğunu anlamak amacıyla daha nitelikli veriye ihtiyaç duyulduğu da açıktır. K-Pop aynı zamanda, yeni hayran kültürü ile de yakından ilişkili bir kavramdır. Hayranlık ve buna bağlı olarak gelişen hayran kültürünün, bugünkü medya ortamının akışkan hızı içerisinde kapsamı, durumu ve tanımı büyük ölçüde değişmiştir. Bu açıdan bakıldığında K-Pop, Henry Jenkins’in (2018) “Teknolojiler ve Hayran Kültürü” yaklaşımıyla da oldukça uyumlu bir görünüm sergilemektedir. Dahası, K-Pop yalnızca yeni hayran kültürü tanımları içerisinde yer almamakta, kendine özgü nitelikleri olan yeni bir hayran kültürü ve hatta kültür yaratmaktadır. Öyle ki Güney Kore’de hayranlığın da ötesinde bir durumu ifade etmek için “Sasaeng Fan” kavramı üretilmiş, fakat Güney Kore devleti tarafından çıkarılan yasa ile “Sasaeng Fan” olmak bir dizi cezaya tabi hale getirilmiştir (Tamondong, 2021). Bu bağlamda çalışmada, ülkemizde de zaman zaman tartışma konusu olan K-Pop ve onun kültürel, toplumsal ve sosyal etkilerini daha iyi anlama kaygısı güdülmüştür. Bu hedeften hareketle toplumsal ortamın belki de etkiye en açık bölümü olan çocuklar üzerinden mesele anlaşılmaya çalışılmıştır. İzlendiği kadarıyla K-Pop’un dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın alıcı ve taşıyıcı grubu, çocukluk ile ergenlik arasında geçiş döneminde bulunmaları nedeniyle dikkat çeken 10 yaş grubu kız çocuklarıdır. Bu durumu irdelemek adına çalışmada 10 yaş grubu içerisinde seçilmiş kişilerle derinlemesine görüşme yapılmış, bahsi geçen gözlemin gerçeklikle uyumu sorgulanmış, yeni hayran kültürü bağlamında K-Pop’un ülkemizdeki bahsi geçen grup üzerinde nasıl bir etkiye neden olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır.

Kore Pop Müziği

Kore Pop Müziğinin Kısa Tarihi

Kore Pop müziğinin köklerini 1900’lü yılların başlarına değin götürmek mümkündür. Bu dönemde Japon İmparatorluğunun bir sömürgesi olarak Kore bölgesinin, kendi öz değerlerini koruma güdüsüyle kültürel öğelerini muhafaza etme gayretinde olduğu görülmektedir (Berktaş ve Türközü, 2022, s.1073). Şüphesiz bu gaye, bu dönemde her ne kadar pop müziğine ilişkin bir amaç içermiyorsa da sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan pop müziği ile Kore kültürünün birbirine eklenmesi konusunda bir dayanak noktası olması bakımından önemlidir. II. Dünya Savaşı’nın ardından Japonya’nın Kore üzerindeki egemenliği kalkmış olsa da savaş sonrası bölgenin kuzeyine Sovyetler Birliği, güneyine ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerleşmiş ve bu kez de Kore, bu iki devletin egemenliği altına girmiştir. 1950 yılına gelindiğinde “iki Kore” arasında yaşanan savaşta Kore resmi olarak ikiye bölünmüş, bölgenin kuzeyinde Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti), güneyinde ise Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) devletleri kurulmuştur (Pruitt, 2018).

1960’lı yıllarda Nat King Cole, Louis Armstrong gibi dönemin ünlü performans sanatçılarından da Güney Kore’ye gitmesiyle (Kayışlı ve Özkan, 2017) yeni yeni gelişmeye başlayan pop müziği ile hali hazırda oldukça gelişmiş bir durumda olan caz müziği Güney Kore ile tanıştırılmış ve ABD menşeli bu müzik kültürü ile yerleşik, muhafaza edilen Güney Kore kültürü arasında bir etkileşim başlatmıştır. Bu

etkileşim 60'lı ve 70'li yıllar boyunca sürmeye devam etmiş, 70'li yılların ortalarında bilhassa savaş karşıtlığı ile beslenen akımların da* etkisiyle Kore yalnızca müzik alanında değil, kültür ve ideoloji alanında da evrensel değerlerle girdiği etkileşimi sürdürmüş, daha sonra K-Pop'un bileşenlerinden biri haline gelecek olan rock müzik türüyle de yine bu dönemde tanışmıştır. 80'li yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan yeni ekonomik sistem olarak neoliberal politikaların etkisiyle ABD, tüm dünyaya kültür ihraç eden bir ülke konumuna gelmiş, 90'lı yıllarda bu ihraç K-Pop bağlamında en etkili sonuçlarını pop ve rap/hip-hop müziğin Güney Kore'de yaygınlaşması olarak göstermiş ve yıllara dayanan bu etkileşim süreci ilk somut meyvesini "SeoTaiji&Boys" grubuyla vermiştir (Herman, 2022).

Grubun K-Pop'un atası yahut ilk örneği olarak sayılmasının en önemli nedeni, başını ABD'nin çektiği Batı dünyasına ait müzikal unsurlar ile Kore'nin yerel kültürel öğelerini birleştirmesidir. Bu iki kültürü birbirine ekleme gayreti, yalnızca müzik açısından değil, müziğin etrafında biçimlenen giyim-kuşam, dans, sahne şovu gibi konularda da kendini göstermiş ve bu açıdan da deyiş yerindeyse simbiyotik bir birlikteliğin başlangıç noktasını oluşturmuştur. SeoTaiji&Boys grubunun bir diğer önemli etkisi ise müzik temelli özgürlük ve değişim fikrini Güney Kore toplumu (bilhassa gençler) üzerinde alevlendirmiş olmasıdır. Grup bu etkisini ise dönemin egemen müzik sektörüne yönelik bir nevi başkaldırının simgesi olmasına borçludur ve dönemin sansür yasaları üzerinde değişime neden olmasıyla bir "direniş aracı" olarak "müziğin gücünün" başarılı örneklerinden biridir. Bu örnek, sonraki süreçte K-Pop'un sırtını dayadığı temel noktalardan birini oluşturmuş, K-Pop ideolojik olarak özgürlük fikrinin etrafında biçimlenmiş ve bu fikrin "pazarlanmasında" önemli araçlardan biri haline gelmiştir. K-Pop müziği temelinde, 1995 ile 1998 arasında güçlü yapım şirketi ortaya çıkmıştır: 1995'te SM Entertainment; 1997'de JYP Entertainment ve 1998'de SeoTaiji&Boys üyelerinden biri olan YangHyun-suk tarafından yaratılan YG Entertainment (Romano, 2018). BİG 3 olarak anılan bu şirketler, sonraki yıllarda bir çeşit K-Pop fabrikası niteliğine bürünecek olan Güney Kore müzik sektörünün ilk ve en önemli K-Pop temsilcileridir. Bu dönemde K-Pop, Güney Kore müzik sektörü içerisinde başat öğe haline gelmiş, 2000'li yıllarda başta Japonya ve Çin olmak üzere Doğu Asya ülkelerinde popülerleşmiş, Asya geneline yayılmasının ardından daha sonra Güney Kore filmleri, dramaları ve müziklerinin artan global popülerliğini tanımlamak için Çinli medya yorumcuları tarafından icat edilen (Messaris, 2016'dan akt. Keskin, 2021, s.200) ve "Hallyu" (Kore Dalgası) olarak anılacak dönemine girmiştir. İletişim teknolojilerinin gelişip yaygınlaşmasıyla küresel bir boyut kazanan "Kore Dalgası", Güney Kore'nin kültür ihracında başı çeken bir olgu haline gelmiştir. Sonuçta, Doğu ve Batı arasındaki farklılıkları kendi bünyesinde eriterek melez bir yapı olarak hayranlarının karşısına çıkan K-Popda; müzik, fiziksel görünüş, güzellik algısı, haz, cinsel kimlik, giyim-kuşam gibi yaşam tarzına ait öğelerin yeniden şekillendirildiği bir sektöre dönüşmüştür (Arıcı ve Çetin, 2022, s.565).

Kore Pop Müziğinin Dünyadaki Etkisi, Türkiye'ye Yansımaları

K-Pop'un küresel ölçekte popüler bir kültür öğesi haline gelmesinin, K-Pop'un kendine has niteliklerinden bağımsız olarak en önemli aracı kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelerdir. 90'lı yıllarda radyo ve televizyonların temel kitle iletişim aracı olduğu süreç içerisinde K-Pop, dönemin sektörel şartlarına da bağlı olarak önemli bir gelişim göstermiş, fakat esas önemli atılımını bilgisayar ve internet sayesinde gerçekleştirmiştir. 2000'li yıllar ve sonrasında aşamalı olarak K-Pop, bir endüstri olarak gelişip büyümüş, buna paralel olarak da internet, K-Pop'un küresel ölçekte yaygınlaşmasına, tanıtılmasına ve duyurulmasına büyük katkı sağlamıştır. Bu adaptasyon, K-Pop türünün dünya çapında dinleyicilere sahip olmasının ötesinde bir anlam taşımaktadır; devasa bir kapitalist endüstri ve idol fabrikası olarak K-Pop, bir bütün olarak Güney Kore kültürünün aktarıcısı haline gelmiştir.

* En belirgin akım olarak Vietnam Savaşına yönelik bir tepki olarak gelişen ve hümanizm temelinde örgütlenen "hippi" akımı örnek verilebilir.

K-Pop'un gelmiş olduğu bu yüksek ekonomik ve kültürel aşama üzerinde farklı unsurların etkisi vardır. Bu unsurlardan ilki, K-Pop müziğine duyulan ilgide önemli bir paya sahip olan Güney Kore dizileridir. Güney Kore menşeli diziler, esas itibarıyla melodram niteliği taşımaktadırlar. Duygulara yoğunlaşan bir tür olarak melodram, kahramanlarla kötüler arasındaki abartılı çatışmaları, şeytani entrikaları, gerilimi, olay örgüsünde sürpriz sonları ve mutlu sonları öne çıkarmayı ve ahlaki değerleri vurgulayarak izleyicide tahmin edilebilir duygusal tepkiler uyandırmayı amaçlamaktadır (Chandler ve Munday, 2018, s.281). Büyük bölümü izleyicide merak uyandıran ve güçlü duygusal kesintiler ile sonrası hakkında zihinlerde soru işareti bırakan bu dizileri "pembe dizi" olarak sınıflandırmak yanlış olmayacaktır. İzleyicilerine oldukça samimi ve sıcak bir kurmaca dünyanın kapılarını aralayan bu diziler, 2000'li yıllarla birlikte küresel ölçekte takip edilir ve sevilir hale gelmiş, bu vesileyle Güney Kore kültürüne ilişkin merakın ilk aşaması oluşmuştur. Çoğu aşk, sevgi, romantizm, gençlik temalarına sahip olan bu dizilerin ayırt edici en önemli özelliği ise her şeyin hızlıca olup bittiği, birinin ya da bir şeyin yerini hızlıca bir diğeri aldığını ve ilişkilerin samimiyetinin sorgulanmaya başladığı bir dönemde, Kore kültürüyle de uyumlu olarak yavaşlığı, sadeliği, gerçekliği, sabrı ve derinliği izleyiciye sunmasıdır. Öte yandan, Chandler ve Munday'ın (2018, s.281) ifadeleriyle melodramın bir diğer tanımlanmış biçimi; "*Kadın kahramanları diğer türlerde olduğundan daha fazla öne çıkararak ve duygulara oynayarak öncelikle kadınları hedef alan, kadın filmi*" şeklindedir. Bu tanıma uygun olarak Güney Kore dizilerinde de kadın karakterler üzerinden kadınlara, dahası çoğunlukla ev kadınlarına hitap eden ve kadın bakış açısının ağırlıkta olduğu yapımlar göze çarpmaktadır. Kore dizileri, Batı'nın kadın haklarını ön plana çıkaran feminist yapımlarının aksine; aşka kadının gözünden bakan ve özellikle ev hanımlarını hedefleyerek kadınların gündelik olarak yaşadığı depresiflik, unutulmuşluk, ya da ilgi görememe gibi en sıradan duygularını yansıttığı için izleyiciyi yakalama anlamında büyük başarı sağlamıştır (Kim, 2011'den akt. Cizmeci Ümit, 2018, s.323). Güney Kore'nin diziler aracılığıyla yakalamış olduğu bu başarı, küresel ölçekte hayran kitlelerinin oluşmasına yol açarken Kore kültürüne ilişkin ilgiyi de arttırmıştır.

K-Pop müziğinin küresel ölçekli başarısının ardında yatan bir diğer önemli faktör, Güney Kore kültürüne artan ilgi ve "ürünlerin satışındaki başarının" Güney Kore ekonomik – siyasal aktörleri tarafından da sistemli bir biçimde desteklenmiş olmasıdır. Güney Kore, bilinçli olarak ikonların ve estetik deneyimden oluşan bir rüya toplumu olmanın önemini farkına varan ve bu yönde resmi politikalar izleyen ilk ulus olma özelliği taşımaktadır (Dator ve Seo, 2004'den akt. Ümit, 2018, s.320) ve bu yönüyle Guy Debord'un "Gösteri Toplumu" olarak tasavvur ettiği çağın küresel **ölçekli** sahnesine bilinçli bir politika ile yakınsamaktadır. K-Pop, başta Kore Kültür Spor ve Turizm Bakanlığı'na bağlı çeşitli ajanslar ve özerk kamu kurumlarının yaratıcı içerik endüstrisi olmak üzere; modadan kozmetiğe, müzikten dramaya, dijital oyundan filme, turizmden gıda ürünleri ve beslenme alışkanlıklarına değin tüketim pratiklerine dönüştürülebilecek kültürel içeriklerin ve gündelik yaşam pratiklerinin "Kore içeriği" ve "Kore markası" olarak desteklenmesiyle "Kore Dalgasının" bir bileşeni haline dönüşmüştür (Binark, 2020). Dahası, Güney Kore devleti başta dizi ve müzik sektörü olmak üzere farklı alanlarda yaratıcı üretim faaliyetlerini oluşturmada, organize etmede ve dağıtmada önemli bir aktör olarak yer almakta, bu faaliyetlerini Kore Yaratıcı İçerik Ajansı (KOCCA), bünyesinde toplamakta, ajans; müzik, oyun, çizgi roman, animasyon, karakter lisanslama, moda, yeni nesil içerik ve yayıncılık gibi alanlarda faaliyet yürütmektedir. K-Pop'un endüstrileşmesinde bir diğer önemli aktör ise şüphesiz yapımcı şirketleridir. 90'lı yıllardan itibaren önemli bir ekonomik güç haline gelen ve en önemlilerini Hybe Corporation, SM Entertainment, YG Entertainment ve JYP Entertainment'in oluşturduğu bir dizi yapımcı şirketi, ana şirket ve yan şirketleriyle birlikte devasa bir ekosistem yaratmakta, bu sistemin çıktılarını ise tüm dünyaya ihraç etmektedir. K-Pop'un dünyadaki etkisi üzerine düşünürken uğranılması gereken bir başka durak ise Peter Burke'nin "kültürel melezlik" perspektifidir (Burke, 2011). Burke, kültürel melezliği, farklı kül-

** Pembe dizi; genellikle romantik ve duygusal içeriğe sahip olan diziler için kullanılır. Bu tür diziler genellikle aşk, gençlik, aile ve ilişkiler üzerine odaklanılır.

türlerin etkileşime girdiği ve yeni bir sentez kültürün ortaya çıktığı bir süreç olarak tanımlamaktadır. K-Pop'un ABD pop müziği ile Kore kültürüne ilişkin yerel geleneksel – modern öğelerin harmanlandığı bir tür olduğu düşünülecek olursa, K-Pop'un bu başarısında ABD tarzı eğlence dünyasına ilişkin dinamikleri iyi bir biçimde özümsemiş ve kendi tarzına eklememiş olmasının reddedilemeyecek bir etkisi olduğu daha iyi anlaşılacaktır. John Lie, bu başarının altında yatan esas nedenin Kore Pop'un yeterince "Koreli" olmadığı (Lie, 2012, s.360-361) ve iyi hesap edilmiş bir özellik olarak bu durumun dünya çapında alıcı bulma konusunda rakiplerine kıyasla (örneğin Japon Pop müziği) K-Pop'un işini kolaylaştırdığı tezini savunmaktadır. Son olarak değinmek gerekir ki K-Pop'un tanınırlığı artıran en somut unsurlardan biri Güney Koreli şarkıcı PSY'nin 15 Temmuz 2012 tarihinde çıkardığı "Gangnam Style" adlı şarkıdır. Gerek dansı gerek müziği ile dünya çapında viral hâle gelen bu şarkı, Youtube'da 1 milyar kez izlenen ilk video olmuş ve K-Pop'un renkli ve hareketli dünyasını yansıtmaya bakımdan K-Pop tarihinde önemli bir köşe taşı haline gelmiştir. 2023 itibarıyla şarkı 4,8 milyar görüntülenme ile Youtube tarihinin en fazla izlenen on birinci videosu unvanını taşımaktadır.

K-Pop müziğinin Türkiye'deki serüveni ise dünyadakine paralel biçimde ilerlemiş, bununla birlikte Türkiye – Güney Kore ilişkilerinde bir dizi yakınlığın varlığı Kore kültürünün Türkiye'de yankılanmasını kolaylaştırmıştır. Bu yakınlığın kökeninde, Kore Savaşı sırasında Türkiye'nin Güney Kore tarafında savaşması için bölgeye asker göndermesi yatmaktadır. Gerek Türkiye'nin Kore'de vermiş olduğu kayıplar, gerek bu savaş sırasında yaşanan dramlar^{***}, gerekse 2002 Dünya Kupasında Türkiye ile Güney Kore arasında oynanan üçüncülük maçında ortaya konan dostane görüntüler, iki ülke arasında yakınlığı artırıcı faktörlerdendir. Dünyadaki seyrine benzer biçimde K-Pop öncesi Türkiye şov dünyasına öncelikle Güney Kore dizileri giriş yapmıştır. İlk olarak TRT'de 2005 yılında "Denizler İmparatoru" dizisi, ardından "Düşlerimin Prensi" dizisi yayınlanmıştır. Sonraki yıllarda dizilerin sayıları fazlaşmış, dizilerdeki konu çeşitliliği artmış, farklı farklı kanallarda yayınlanmaya başlamış ve hatta "Güneşi Beklerken" ve "Hayat Şarkısı" gibi Kore uyarlaması Türk dizileri çekilmiştir. Kore kültürüne yönelik ilgi ve merakın artmasıyla birlikte Türkiye ile Güney Kore arasındaki uyumlu politikalar neticesinde ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile 2010 yılı Kasım ayında Ankara'da, 2011 yılının Ocak ayında ise İstanbul'da Kore dili ve kültürünün öğretilmesi amacıyla King Sejong Enstitüsü^{****} şubeleri açılmış, 2011 yılı Ekim ayında ise Ankara'da Güney Kore Hükümetine bağlı olan "Kore Kültür Merkezi" açılmıştır (Fırat, 2017, s.71). Bu gelişmelere paralel olarak bilhassa Youtube, X (Twitter), Instagram gibi sosyal medya araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Türkiye'de K-Pop müzik türünün de yaygınlaşmaya ve hayran gruplarının oluşmaya başladığı görülmüştür. Dünyada olduğu gibi 2012 yılında Türkiye'de de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan "Gangnam Style" ile deyim yerindeyse K-Pop'un kapıları Türkiye'de iyice aralanmıştır. Twitter verilerine göre 2021 yılı itibarıyla Türkiye, K-Pop hakkında en çok tweet atan ilk 20 ülke arasında 14. sırada yer almış, ayrıca en çok K-Pop fanına sahip ilk 20 ülke arasında 11. sırada kendisine yer bulmuştur.^{*****} Söz konusu veriler Türkiye'de K-Pop dinleyicisinin sayıca fazlalığına işaret etmekte, ayrıca bir başka önemli gelişmede bu durumu tasdik etmektedir. Sözelimi o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 tarihli bir konuşmasında K-Pop dinleyicilerine şu sözlerle seslenip kendilerinden oy istemiştir: "Duydunuz mu beni EXO'cular, BTS'çiler, BlackPink'çiler, TWICE'çiler? Ülkenin kaderini siz değiştireceksiniz."^{*****}

*** Yaşananlar içerisinde sonraki yıllarda en bilinen olaylardan biri 2017 yılında Ayla filmine de konu olduğu üzere Astsubay Süleyman Dilbirliği ile "Ayla" adını verdiği 5 yaşındaki manevi kızı Eunja Kim arasında yaşananlardır.

**** KingSejong Enstitüsü, Kore dilini ve kültürünü dünyanın dört bir yanındaki tanıtmayı ve öğretmeyi amaçlayan Güney Kore devleti destekli bir vakıftır.

***** Sputnik, Twitter verileri: Geçen yıl 7.8 milyar K-Poptweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasında, 01.08.2023 <https://sputniknews.com.tr/20220128/twitter-verileri-gecen-yil-78-milyar-k-pop-tweeti-atildi-turkiye-ilk-15-ulke-arasinda--1053222997.html> adresinden alınmıştır.

***** Kılıçdaroğlu, K. (2021). *CHP Lideri Kılıçdaroğlu Gençlere Seslendi: Hiçbir Boomer Müziğinizi Çalamaz*, Cumhuriyet Halk Partisi Resmi Sitesi, 05.08.2023 tarihinde <https://chp.org.tr/haberler/chp-lideri-kilicdaroglu-genclere-seslendi-hicbir-boomer-muziginizi-calamaz> adresinden alınmıştır.

Yeni Hayran Kültürü

Yeni Hayran Kültürü Bağlamında Kore Pop Müziği

Yeni hayran kültürünün daha net anlaşılabilmesi adına bu yeniliği ortaya çıkaran toplumsal ve sosyal koşulların daha iyi anlaşılması gerekmektedir. İlk olarak, “yeni hayran kültürü” kavramını yaratan ve ona “yenilik” özelliğini ekleyen temel koşulun dijitalleşme olgusu olduğunu anımsamak; dijitalleşmeninse bilgisayar ve internet öncesi “eski dünyaya” ait bir dizi alışkanlık, kavram ve eylemi dönüştürerek bugünkü dünyanın yaratımında önemli bir paya sahip olduğunu hatırlamak gereklidir. Her ne kadar eski dünya ile yeni dünya arasındaki sınırların nihai olarak nerede başlayıp nerede bittiğine dair nesnel çizgiler belirgin olmasa da, yeni hayran kültürü bağlamında K-Pop müziğinin dünyadaki ve Türkiye’deki başarısını daha iyi anlayabilmek adına K-Pop olgusuna *gösteri toplumu*, *tüketim toplumu*, *mahremiyetin dönüşümü* gibi bir dizi kavramın penceresinden bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sunacaktır.

Guy Debord (2017), “Gösteri Toplumu” başlıklı eserinde toplumun tüm alanlarını etkisi altına alan ve bireylerin medya aracılığıyla sürekli bir biçimde gösteriye tabi tutulduğu bir toplum tipini tasavvur etmiştir. Gösteri toplumunda gerçek ile kurmaca arasındaki fark belirsizleşmekte, gerçeklik medya aracılığıyla sunulan semboller aracılığıyla şekillenmektedir. Gösteri toplumunda devamlı olarak imajların peşinde koşan birey, bu sembolik değerlere ulaşabilmek ve tamamlanabilmek için sürekli bir tüketime de ihtiyaç duymaktadır. Debord, gösteri toplumundaki meta bolluğunu toplumsal ihtiyaçların organik gelişmesindeki mutlak kopuşa benzetmekte, metanın mekanik birikiminin karşısında canlı arzusunun çaresiz kaldığı *sınırsız bir yapaylığı* serbest bıraktığını öne sürmektedir (Debord, 2017, s.65). İşte gösteri toplumu ile K-Pop müziğinin tam olarak kesiştiği nokta da burasıdır; K-Pop, ölçsüz bir yapay dünya olarak gösteri toplumunun özelleşmiş bir ifadesini anımsatmakta; sahnede bedeninin sunuluşundan renkli video kliplere, büyük bir uyumluluk içerisinde ortaya konan dans performanslarından hayranlarla kurulan karşılıklı ve özel ilişkiye değin iyi planlanmış, oldukça işlevsel ve yüksek verimlilikli bir yeni toplumsal, ekonomik ve kültürel bir değer olarak yerini almaktadır. Gösteri toplumunun önemli bir bileşeni olarak K-Pop’un icracıları, kurgulanan bir imaj olarak bireyselliklerin baskılanmasını ifade etmekte, kendilerinden daha büyük bir değerini ya da markanın bir ögesi haline getirilmektedir.

Değindiği üzere K-Pop bir müzik türünden çok, devasa ölçekte bir fabrikaya benzemekte; sanatçıların bir “hammadde” olarak keşfedilmesiyle ya da yaratılmasıyla birlikte “ince ince işlenmekte”, hazır hale getirildiğinde ise büyük reklamlar eşliğinde “ürünün” pazarlandığı bir sektörel süreç yaşamaktadır. Buna paralel olarak, Jean Baudrillard’ın “tüketim toplumu” başlıklı eserinde dile getirdiği şu ifadeleri, kolaylıkla K-Pop dünyasına uyarlamak mümkündür (Baudrillard, 2017, s.23):

“Bu şekilde birleşmiş hayatın özünde, bu evrensel özette artık anlam olmaz. Düşün, şiirin, anlamın oluşumunu sağlayan şey, yani ayrı ayrı öğelerin canlı eklenmesine dayanan büyük kaydırma ve yoğunlaştırma şemaları, büyük metafor ve çelişki figürleri artık mümkün değil. Yalnızca türdeş öğelerin ebedi olarak birbirinin yerini alması hüküm sürüyor. Sürekli bir ilkbaharda ebedi bir ambiyans bileşimi var yalnızca.”

Sürekli bir ilkbaharda ebedi bir ambiyans bileşimi olarak K-Pop, izleyici ve dinleyicilerine büyümlü, gösterişli, çok renkli, ışıltılı, hareketli bir dünya vadetmekte ve bu başarılı kültür mühendisliğinin bir sonucu olarak büyük oranda vadedilen bu dünyayı sağlamaktadır. Hem yaratım boyutunda hem dağıtım boyutunda tüketim toplumunun önemli bir taşıyıcısı olarak K-Pop; yalnızca imgelerle, sun-

duğu müziklerle ya da hareketli dans figürleriyle değil, bir bütün olarak önce idol***** üretmekte***** , ardından bu idoller vasıtasıyla da kendisini yeniden üretmektedir. Aslında K-Pop'udiger müzik türlerinin ötesine taşıyan, bu kadar popüler kılan ve yoğun bir hayran kitlesi aidiyeti oluşturan, yıldız imgesinin beden ve iletişim pratiklerine, sahnenin görsel efektleri, dekoru ve seyircinin etkileşimli ışıldaklarla katılıma değin, K-Pop konserlerinin ve yıldızlarının tasarımı, diğer bir deyişle inşasıdır (Binark, 2020). Bu inşa, değinildiği üzere rastgele bir keşfedilme sürecini yansıtmaz, bilakis Güney Kore'ye özgü yerel niteliklerin -ki bu niteliklere erkek ya da kadın güzelliği, estetiği, formu da dahildir-kapitalizm ile tam bir uyumluluk içerisinde hesaplanmasını, planlanmasını ve hatta sömürülmesini de içermektedir. Tüketim toplumunun bir unsuru olarak K-Pop dünyası ve K-Pop idollerinin hayranlarıyla kurduğu bu yeni ilişki türü, aynı zamanda Anthony Giddens'a (2018) atıfla "mahremiyetin dönüştüğü" bir alana da tekabül eder. Giddens, teknolojik ilerlemeye bağlı olarak geleneksel mahremiyet biçimlerinin yerini yenilerinin aldığı, bu yeni süreçte kişisel bilgilerden duygulara, iletişimden özel yaşamın sınırlarına değin bir alanda yeni mahremiyet ölçütleri oluştuğunu ifade etmektedir.

K-Pop bağlamında Giddens'ın açıklamasının bir başka önemli boyutu ise, onun "müptelalık" olarak adlandırdığı duruma ilişkin yapmış olduğu soruşturmadır (Giddens, 2018, s.75). Giddens, müptelalığın ortaya çıkması için birkaç faktörün bir arada bulunması gerektiğini, bu faktörlerden en önemlilerinin keyif ve süreklilik olduğunu ifade etmekte ve müptelalık deneyimini benliğin bırakılması, gündelik hayatın birçok durumunda görülen öz kimliğin korunmasına yönelik düşünömsel ilginin geçici olarak terk edilmesi durumu olarak tanımlamaktadır (Giddens, 2018, s. 75-76). K-Pop idolleri ile hayranlarının kurmuş olduğu ilişki incelendiğinde, ilişkilerinin dinamiklerinde söz konusu faktörün öne çıktığı görölmekte, bu hayranlık türünde neyin yeni olduğu da berrak bir görünüm kazanmaktadır. Yeni ve küresel iletişim olanakları sayesinde keyif ve süreklilik, zaman ve mekândan azade bir nitelik kazanmış, dahası, keyfin ve sürekliliğin devamlı ve kesintisiz varlığı, hayranların idolleriyle çoğu tek yönlü olmak üzere durmaksızın ilişki ve iletişim kurabildiği bir duruma evrilmiştir. Bu duruma paralel olarak yeni hayranlık kültürünün tanımlanması için "fandom" kavramı ortaya atılmıştır. Cambridge sözlüğünde "fandom"; "çok hevesli bir biçimde birine ya da bir şeye hayran olma durumu" olarak tanımlanmaktadır***** ve K-Pop, yüksek yoğunluklu bu yeni hayranlık biçiminin göze çarptığı en önemli alanlardan biridir. Bu yeni hayranlık türü, bireysel bir uğraşı alanı olabileceği gibi katılımcı kültürün bir parçası olarak organize olunmasına, hayran toplulukları kurulmasına, etkinlikler düzenlenmesine ve ortak bir çaba olarak hayranlığın sürdürülmesine ve büyütülmesine olanak tanımaktadır. Bu yönüyle hayranlar yahut hayran grupları, salt tüketici pozisyonundan çıkarak aslında bir nevi üretici durumuna geçmekte, K-Pop endüstrisi kullanıcılarının ücretsiz dijital emeğiyle daha da genişleyen bir ekosisteme dönüşmektedir.

K-Pop'un yeni hayran kültürüne belki de en önemli ve en dikkat çekici katkısı, bu hayranlık sisteminin kesintisiz kolaylığı içerisinde aşılın bir sınırın ifadesi olarak "Sasaeng Fan" kavramıdır. Sasaeng Fanlar, idollerin mahremiyetini ihlal eden, sınır tanımayan ve riskli davranışlarda bulunarak idolleriyle yakın olmaya çalışan sorunlu bir hayranlık biçimidir. Yalnızca internet üzerinden değil, zaman zaman fiziksel olarak da idollerini devamlı takip eden bu fanlar, sadece idollerin özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmekle kalmamakta, kimi zaman onların kişisel yaşantılarını da farklı yöntemlerle ihlal etmektedirler. Sasaeng fanlar; idollerin arabalarını takip etmekte, otellerine gizlice girmekte, özel eşya-

***** K-Pop dünyasında idollerin önemi oldukça büyüktür. İdol terimi, şan, dans, stil,güzellik ve sahne performansı becerilerine sahip genç yetenekleri ifade eder. İdoller ya da idol grupları, şirketler tarafından küçük yaşlardan itibaren bu alanlarda eğitime tabi tutulur ve başarılı olanları sektöre sunulur. İdoller kendi hayran gruplarına sahiptir ve K-Pop ile hayranların devamlı bağlantı halinde olması idoller aracılığıyla sağlanır.

***** Toyryla, L. (2022). *Kpopidol – Life andcareer of theKoreanmusicartists*.90DayKorea, 05.08.2023 tarihinde <https://www.90daykorean.com/kpop-idol/> adresinden alınmıştır.

***** Cambridge Dictionary, "Fandom" maddesi, 08.08.2023 tarihinde <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fandom> adresinden alınmıştır.

larını çalmakta ve hatta hayranlık duydukları idolleri kaçırmaya çalışmaktadır. (Tamondong, 2021). Saeng kavramı, her ne kadar ilk bakışta radikal bir hayranlık tonuna işaret ediyor gibi görünse de Henry Jenkins'in "en değerli tüketiciler" olarak andığı "sadık hayranlar" ile (Jenkins, 2018, s.112-113) "sorunlu hayranlar" arasında ince bir çizginin olduğunu hatırlatması bakımından önemlidir. Henry Jenkins'e göre hayran olmak, bir programın düzenli izleyicisi olmanın ötesinde, program içeriği hakkındaki duygu ve düşünceleri başkalarıyla paylaşmak, ortak ilgileri paylaşan diğer hayranların oluşturduğu bir topluluğa katılmak yoluyla izleme pratiğini bir kültürel aktiviteye dönüştürmektir (Jenkins, 2006'dan akt. Yazıcı, 2019, s.107) ve bu aktivitenin hayranlar açısından denk düştüğü alan, Zygmunt Bauman'ın "içerde olmak" olarak tanımladığı durumdur. Bauman'a göre içerde olanlar; benzer amaç ve araçlarla, benimsenen benzer değerler ve izlenen benzer davranış mantığı tarafından bir araya getirilmiş gerçek bir inananlar grubunu oluştururlar ve bu grup, bir cemaatin oluşumu için yeterlidir (Bauman, 2018, s. 155). Bauman'ın yorumundan hareketle denebilir ki K-Pop ekseninde yeni hayranlığın biçimlenmesinde cemaatleşmenin izlerini görmek mümkündür. K-Pop hayranları, küresel bir cemaat olarak bireysel ve grup yaşamlarında "cemaat değerlerini" kişisel yaşantılarına uyarlarlarken ekonomik, sosyal ve kültürel dış dünyaya yönelik korumacı ve savunucu kolektif eylemlerin var olduğu bir yeni gerçeklik inşa etmektedirler. Ölçüsü büyük oranda kontrol altında tutulmaya çalışılan bu yeni hayranlık türü, bir yandan K-Pop dünyasının yeniden üretimini beslerken bir yandan da hayranların bizzat kendisine alternatif bir gerçeklik sunmaktadır.

Kore Pop Müziğinin 10 Yaş Grubu Kız Çocukları Üzerindeki Etkisi

Araştırmanın Önemi

Bireyin gelişiminde ve bir varlık olarak toplumsal yaşantıya katılımında kültürel öğelerin denli büyük bir etkisinin olduğu açıktır. Ayrıca, bireyler toplumu meydana getirdiği gibi kültürler de toplumsal yapıyı meydana getirirler. Bu bağlamda küçük ölçekte bireyin varlığını, bilinç ve his dünyasını, dünyayı algılama biçimini; büyük ölçekte ise günümüz toplumsal yapısını ve bu yapının unsurlarını anlayabilmek adına kültürel öğelerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, kültür dünyasını oluşturan önemli bir öge olarak karşımıza çıkan K-Pop incelenmeye muhtaç bir alandır. Bilhassa çocukluk ve ergenlik dönemindeki kişilerin ilgisini çeken K-Pop, yalnızca bir müzik türü olarak değil, bütüncül bir kültürel alan olarak bireyin dünyasını kuşatmakta, yeni bir hayran tipolojisi yaratmakta ve bu sayede de kendisini devamlı ve seri bir biçimde yeniden üretmektedir.

Tam da bu noktada ortaya belirgin bir tablo çıkmaktadır: Küreselleşmenin ekonomik motoru olan neo-liberal sistem ile kültür, doğrudan kesişmekte, kültür bireyin iç dünyasında ve bilinç oluşumunda önemli bir yere denk düşerek bireyi etkilemekte, bu etki sosyal yaşantıya yansımakta, bunun sonucunda da yerel kültür ve değerler üzerinde bir dizi değişim meydana gelmektedir. Çalışmanın önemi, söz konusu değişimin etkilerini anlayarak bu konudaki bilincin yükseltilmesi ve bir iletişim bütünü olarak K-Pop konusunda çocuk-ebeveyn okuryazarlığının artırılmasına katkı sunma amacından ileri gelmektedir.

Araştırmanın Yöntemi

İçinde bulunduğumuz dönemde kültür iklimini oluşturan öğeleri tanımlamak oldukça güç bir iştir. Zira kültürel öğeler birbirleriyle devamlı bir etkileşim halindedir. Uluslararası arenada güçlü devletler "kültürel emperyalizm" bağlamında kendi kültür öğelerini ihraç edebildiği gibi, zaman zaman neo-liberal küresel ekonomik sistem vasıtasıyla yerel kültürler de küresel bir boyut kazanabilmektedir. K-Pop, bugünün dünyasında böylesi bir durumun belki de en somut örneklerinden biridir. Bilhassa 2000'li yılları takiben dünya çapında adını duyurmaya başlayan Güney Koreli müzik gruplarının oluşturduğu "Kore Dalgası", yalnızca müzik alanında değil, baskın bir kültürel form olarak deyim

yerindeyse bir yaşam biçimi olarak pazarlanmaktadır. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan K-Pop'un, bu yönüyle küresel kültür atmosferinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini söylemek mümkündür (Keskin, 2020, s. 25-26). Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "Kore Dalgası"nın geniş bir alıcı kitlesi bulunduğunu ve çoğunluğu 10 yaş grubu olan çocuklar arasında bu müzik türüne ve K-Pop ile buna bağlı olarak Kore kültürüne yoğun bir ilgi olduğu gözlenmektedir (Binark, 2020). Fakat bu yaygınlaşma dünya genelinde ve ülkemizde bir dizi tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Pazarlamadan modaya, müzik kültüründen güzellik algısına değin bir dizi farklı alanda etkilerine dair soru işaretleri barındıran K-Pop, bu yönleriyle aynı zamanda büyük ölçekli bir fabrikayı andırmaktadır. Kültürün ve kültürel öğelerin zamanla ilintili olduğu ve süreç içerdiği hatırlanacak olursa, bugünün kültür atmosferinde önemli bir yer kaplayan K-Pop'un daha çok anlaşılmasına ihtiyacı olduğu açıktır. Üstelik oldukça kolay tüketilebilen bir eğlenceli içerikler bütünü olarak K-Pop'un eğlenceye yüksek ölçüde duyarlı bir grup olarak çocuklar tarafından yoğunlukla tüketildiği düşünülecek olursa, K-Pop'u bir kültürel yapı olarak doğru alımlamanın önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, K-Pop ve onun Türkiye'deki 10 yaş grubu kız çocukları üzerindeki etkilerini daha iyi kavramak ve bu doğrultuda K-Pop'a yönelik bir bilinçli tüketim farkındalığı oluşturmaktır.

Çalışmada bu amaç doğrultusunda K-Pop'un 10 yaş grubu kız çocukları üzerindeki etkilerinin, onları bu yeni hayranlık sisteminin bir parçası haline getiren fikirlerin ve hislerin daha iyi kavranabilmesi adına nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Bilindiği üzere nitel araştırma yöntemi, nicel araştırma yönteminden farklı olarak sayılara değil, bu sayıların altında yatan olgulara odaklanmaktadır. Nitel araştırma; bireyin iç dünyası ile onu etkileyen dışsal faktörler arasında daha net bir ilişki kurulabilmesini sağlarken, sonuçların olduğu kadar nedenlerin de üzerinde durmaktadır. Bunun sağlanabilmesi adına çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yapılandırılmış görüşme; görüşülen kişilere kendilerini birinci elden ifade edebilme fırsatı verirken, araştırmacıya da görüşme yaptığı kişilerin anlam dünyalarını, bakış açılarını, içinde buldukları özel durumlara ait duygu, düşünce ve tecrübelerini yine onların ifadeleri yardımıyla derinlemesine anlama imkânı sunar (McCracken, 1988'den akt. Tekin, 2012, s.102). Bu kapsamda çalışmanın evrenini, çocukluktan ergenliğe geçiş döneminin başında bulunmaları nedeniyle 10 yaş grubunda yer alan ortaokul düzeyindeki kız çocukları oluşturmaktadır. K-Pop olgusuna yoğun bir ilgi beslediği gözlenen ve bu doğrultuda örneklem grubu olarak seçilen katılımcılar sosyo ekonomik ve sosyo kültürel şartları benzerlik gösteren İstanbul ilinin Kadıköy ve Üsküdar ilçelerinden seçilmiştir. Teknolojik araçlara kolaylıkla erişim sağlama imkânına sahip katılımcıların sosyo ekonomik seviyelerini orta ve orta-üst olarak tarif etmek mümkündür. Katılımcıların birbirine yakın gelir grubundan seçilmelerinin nedeni, K-Pop'a ilişkin hayranlık olgusuna dair benzer davranış kalıplarını yansıtması beklentisidir. 8 kişiden oluşan örneklem grubuna beşer adet açık uçlu soru sorulmuştur. Araştırma sürecinde elde edilen bulguların 8 kişilik grupta benzerlik göstermesi nedeniyle anlamlı bir sonuca ulaşmak amacıyla daha fazla katılımcıya gerek olmadığı görülmüştür. Çalışma kapsamında katılımcılara yöneltilen sorular şunlardır;

1. Kore pop müziği ile nasıl tanıştınız?
2. Kore pop müziğinde sizi kendisine çeken ne buluyorsunuz? Bu müzik türü sizde ne gibi duygular uyandırıyor?
3. Kore pop müziğinin hayatınızdaki yerini nasıl tanımlarsınız?
4. Kendinizi hayran olarak nitelendiriyor musunuz? Sizce hayran olmak ne demek, hayranlığı nasıl tanımlıyorsunuz?
5. Başta anne-babanız olmak üzere aileniz ve çevrenizdeki büyükleriniz sizin Kore pop müziğine ve kültürüne olan ilginiz hakkında ne düşünüyor, bu konuda onlarla herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?

Sorulara verilen yanıtlar büyük oranda yüz yüze görüşme yöntemiyle alınmış, yüz yüze görüşülemeyen katılımcılara telefon yoluyla ulaşılmış, konunun akışına göre katılımcılardan alınan ek bilgiler çalışmanın çıktılarında dâhil edilmiş, temel olarak onları K-Pop olgusuna çeken nedenler sorgulanırken bu durumun dünyayı algılama biçimlerinde ne gibi bir değişime neden olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların yaş grubu dikkate alındığında araştırma süresince herhangi bir yönlendirmeye neden olmamak adına özen gösterilmiş, bununla birlikte anlaşılmayan veya eksik kalan yanıtlar aynı soruların farklı biçimlerde ve tekrar tekrar sorulmasıyla alınmaya çalışılmıştır.

Araştırma Bulguları

Kore Pop müziğinin Türkiye’de 10 yaş grubu kız çocukları üzerindeki etkilerini anlaşılması amacıyla yapılan araştırmada ulaşılan en genel bulgu, çocukların yaşamında K-Pop’un nötr bir olgu olarak yer almadığı, sanılandan daha büyük bir yer kapladığı gerçeğidir. Bu gerçeğin daha iyi anlaşılabilmesi adına katılımcılara ilk olarak *K-Pop ile nasıl tanıştıkları* sorusu sorulmuştur. Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıt şöyledir;

Arkadaşım aracılığıyla tanıdım. İlk olarak How YouLikeThat şarkısı ile tanıştım. Dinlediğimde bu müziğin bana hitap ettiğini düşündüm. (K1)

İlkokulda bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Dinler dinlemez kendimi mutlu hissettim. (K2)

Youtube’da şarkı ararken ilk olarak How YouLikeThat şarkısı ile karşılaştım. Dinlediğimde heyecanlı hissettim kendimi. (K3)

Arkadaşlarım sayesinde tanıştım. İlk başta garipsedim ama sonra giderek alıştım. (K4)

Arkadaşım tanıştırdı. O arkadaşım da kendi arkadaş grubuyla bu müzik sayesinde tanışmış. Şimdi hep birlikte dinliyoruz, üzerine konuşuyoruz. (K5)

K-Pop ile arkadaşım sayesinde tanıştım, çoğu arkadaşım dinliyordu zaten. (K6)

Youtube’de gezinirken karşıma çıktı, sonra devamı geldi. Çok hoşuma gitti. (K7)

Aslında daha önce kuzenimden duymuştum ama asıl tanışmam kendi kendime oldu diyebilirim. Bir gün canım sıkıldığımda merak edip dinlemeye başladım, o zamandan beri K-Pop dinliyorum. Bence K-Pop çok eğlenceli ve mutluluk verici. (K8)

Katılımcıların K-Pop müziği ile nasıl tanıştıklarını anlamaya yönelik soruya verilen yanıtlardan anlaşıldığı üzere bu tanışıklığın büyük oranda arkadaşlar aracılığıyla sağlandığı; dahası, bu müzik türüne yönelik ilgi ve alakanın bu yaş grubundaki kız çocukları arasında arkadaşlığı başlatıcı, ilginin sürekliliğine bağlı olarak da arkadaşlığın sürdürülmesinde ortak bir amaç/uğraş olarak belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Katılımcıların K-Pop müziği ile tanıştıktan sonra ilgilerinin sürekli kılınmasına neyin neden olduğunu daha iyi anlayabilmek adına katılımcılara ikinci olarak *“Kore pop müziğinde sizi kendisine çeken ne buluyorsunuz? Bu müzik türü sizde ne gibi duygular uyandırıyor?”* soruları sorulmuştur. Katılımcılar bu sorulara şu şekilde yanıt vermişlerdir:

Kore pop müziğinde koreografi, uyum ve mutluluk olmasını seviyorum ve bazı şarkıların anlamına bakınca motive olmuş hissediyorum. (K1)

Başarılı buluyorum ve müziklerini çok beğeniyorum. (K2)

Koreografilerini ve uyumlu olmalarını çok seviyorum. Dinledikçe daha çok anlıyorum ve dans ediyorum. (K3)

Müzik tarzları ve konseptleri güzel. Ekstra herhangi bir duygu uyandırmıyor ama dinlerken keyif veriyor. (K4)

K-Pop oldukça eğlenceli aslında. Müziğiyle, danslarıyla, konserleriyle... İnsanı içine çekiyor. (K5)

K-Pop'u ilk dinlediğimde garip duygular hissettim. Şarkı sözleri ve dansları kolay olduğu için ben de şarkıları ve dansları ezberlemeye başladım. (K6)

Kalabalık gruplar halinde, benzer danslarla ortak hareket etmeleri, bunu yaparken şarkıları söylemeleri çok hoşuma gidiyor. Çok havalılar bence. (K7)

K-Pop'da çok fazla şey var. Müzik dans, şov, şarkı sözleri... Video kliplerini dizi izler gibi izliyorum. (K8)

K-Pop, izleyicisi/dinleyicisine nasıl bir dünya vadetmektedir? Bu dünya, çocuk zihninde nereye denk düşmekte ve onun gerçeklikle kurduğu ilişkiyi nasıl etkilemektedir? Anlaşıldığı üzere K-Pop; ilgi çekici, merak uyandırıcı, keyif verici, cezbedici bir atmosfer olarak katılımcıların gözünde büyümlü bir dünya tasarımı andırmaktadır. Bilhassa katılımcıların 10 yaş grubu çocuklar olduğu dikkate alınacak olursa, bu büyümlü yapay dünyanın cazibesine kapılmak onlar açısından hiç de zor görülmemektedir. K-Pop, yalnızca bir müzik türünün icra edilmesini değil, bu müzik türünün etrafında biçimlenen ve dallanıp budaklanan geniş bir eğlenceler kümesini ifade etmektedir.

Katılımcılara üçüncü olarak *Kore Pop müziğinin hayatınızdaki yerini nasıl tanımlarsınız?* sorusu sorulmuş, bu soruyla da 10 yaş grubu çocukların K-Pop olgusunu kendi hayatlarında nereye konumlandıklarını ve bu konumlandırmanın bilincinde olup olmadıkları anlaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcılar bu soruya şu şekilde yanıt vermişlerdir;

K-Pop sayesinde dansın ve müziğin zevkini alıyorum. Öğrendikçe ve ezberledikçe dansımı ve vokalimi geliştiriyorum. (K1)

Telefonumun ekranında onlar var, onlar sayesinde danslar biliyorum. (K2)

Benim dansımı geliştiriyor ve beni mutlu ediyor. Rüyada gibi hissediyorum. (K3)

Dinlemeyi seviyorum ve bu müzik eşliğinde dans etmeyi seviyorum. (K4)

K-Pop dünyası çok geniş bir dünya, bazen içinde kayboluyorum. (K5)

Çoğu zaman şarkı söyleyesim ve dans edesim geliyor, bir yerde duyduğum zaman eşlik ediyorum ya da kendim açıp izliyorum. (K6)

Bazen arkadaşlarımla birlikte K-Pop idolleri sanki bizimiz gibi oyunlar oynuyoruz. Ben hep Lisa'yı seçiyorum onu sevdiğim için. Onun gibi olmak istiyorum. (K7)

Hem dansları öğrenmeye çalışmak hem şarkı sözlerinin anlamlarına bakmak bana güç veriyor (K8).

Katılımcıların vermiş oldukları yanıtlardan hareketle K-Pop müzik türünün duygu ve düşünce dünyalarındaki etkisi, buna bağlı olarak da gündelik yaşamlarında konumlandıkları yer itibariyle ilk bakışta K-Pop'un etkilerini olumlu olarak yorumlamak mümkündür. Bununla birlikte, yüzeyde yer alan etkilerin biraz daha incelenmesiyle, esasında bu "büyümlü dünyanın", bilhassa bu yaş grubundaki kız çocuklarının gerçeklikle kurdukları bağı bulanıklaştırıcı bir etkiye neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu aynı zamanda gerçek ile kurmaca arasındaki farkın da belirsizleşmesi anlamı taşımaktadır, zira K-Pop etrafında şekillenen yapay dünya ile gerçek dünya arasındaki farkın ayırdına varmak, dinleyici yaşı küçüldükçe daha da zorlaşmaktadır. Gerçek dünya ile uyumsuz bir kurmaca evren olarak K-Pop ilgi, dikkat, hayal ve hedefler bağlamında bilincin önemli bir bölümüne yerleşmekte, bu yaş grubundaki çocukların bilişsel süreçlerinde bir nevi "kaçış rotası" olarak görülmektedir.

Yeni hayranlığı besleyen en önemli unsuru, iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve kitleselleşmesiyle hayran olan ile hayran olunan arasındaki bariyerin ortadan kalkmış olmasıyla ilişkilendir-

mek mümkün görünmektedir. Hayran olan, hayranlık duyduğu kişi, grup ve şeye ilişkin her an, her yerde takip edip haber alabilme kolaylığına sahiptir. Bu noktadan hareketle, hayranlık düzeylerinin anlaşılması amacıyla katılımcılara “Kendinizi hayran olarak nitelendiriyor musunuz? Sizce hayran olmak ne demek, hayranlığı nasıl tanımlıyorsunuz?” sorusu sorulmuş ve bu soruya şu şekilde yanıtlar alınmıştır:

Kendimi hayran olarak nitelendiriyorum. Hayranlık sadece sevmek demek değildir. K pop hakkında birçok şeyi bilmek sevmek ve takip etmektir. (K1)

Evet hayranım. Bence hayranlık onları rol model olarak görmek demektir. (K2)

Evet hayranım. Her gün bıkmadan dinliyor ve danslarını yapmaya çalışıyorum. Bence hayranlık bir şeyi bıkmadan dinlemek ve izlemek. (K3)

Evet kendimi hayran olarak nitelendiriyorum. Bu durum beni mutlu ediyor, bu yüzden hayran olmayı da seviyorum. (K4)

Odamda bazı K-Pop gruplarının posterleri var, onlarla ilgili dergileri takip ediyorum. Telefonumda bir sürü şarkıları var. Yani evet hayran olarak nitelendiriyorum kendimi. (K5)

Ben kendime tam olarak hayran diyemiyorum çünkü arkadaşlarım o kadar “fan” ki benimki az kalıyor bence. Ama ben de idol olmak isterdim. (K6)

K-Pop dinleyip de hayran olmamak pek mümkün değil bence. Çünkü her konuda o kadar iyiler ki istemeseniz bile hayran olursunuz. Benim telefonumun duvar kağıdında onlar var, profil fotoğrafımda da onlar var. Hatta kitap ayracım bile Blackpink’li. (K7)

Hayran olduğum bazı gruplar var ama hepsi değil, bazıları o kadar ilgi çekici gelmiyor. Ama başkaları da o gruplara hayran. (K8)

Katılımcıların 10 yaş grubu kız çocukları oldukları hatırlanacak olursa, mevcut halde bulunan hayranlık düzeyinin, her ne kadar ilk bakışta normal sınırlar içerisinde olduğu düşünülse de yeni hayran kültürü ekseninde beraberinde birtakım soru işaretleri getirdiğini fark etmek gerekmektedir. Hayranlığın şimdiki boyutunun sınırlarına ilişkin katılımcıların bir sınırlama ya da sorgulama içinde olmadıkları anlaşılmakta, bu bilincin daha ziyade aileleri tarafından yüklenilmesi gerektiği daha iyi görülmektedir. Katılımcılara son ve bir önceki soruyla da dolaylı yoldan bağlantılı olarak, ailelerinin söz konusu K-Pop olduğunda kendilerine nasıl yaklaştıklarını, K-Pop hayranlığına ilişkin nasıl bir bakış açısına sahip olduklarını ve tutumlarını anlamak amacıyla “Başta anne-babanız olmak üzere aileniz ve çevrenizdeki büyüklerin sizin Kore pop müziğine ve kültürüne olan ilginiz hakkında ne düşünüyor, bu konuda onlarla herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar bu soruya ise şu şekilde yanıtlar vermiştir:

Abim ilgilenmiyor, annem ve babam biliyor ama karışmıyor. Bazen açtığım zaman birlikte dinleyip söylemeye çalışıyoruz. Bence onlar da seviyorlar. (K1)

Hayır, sorun yaşamıyorum, normal karşılıyorlar (K2)

Annem ve babam saygı duyuyor. Bununla ilgili hiçbir sorun yaşamadım. Hatta bazen annem bana eşlik ediyor. Yani onlar da bana ayak uydurmaya çalışıyor. (K3)

Ailem bana karışmıyor ve saygı duyuyor. Ailemle bir sorun yaşamıyorum (K4)

Bazen peş peşe dinlediğim zaman uyarıyorlar ama genel olarak karışmıyorlar. (K5)

Abim K-Pop’u neden bu kadar çok seviyorsun diye soruyor ve karışıyor ama sürekli değil. Aslında şarkı söyleyip dans etmem ailemin de hoşuna gidiyor. (K6)

Ailem bu konuda bana karışmıyor. Hatta şarkıları ezberlemeye çalışmam hoşlarına bile gidiyor, çünkü K-Pop sayesinde hem Korece hem İngilizce kelimeler ezberliyorum. (K7)

Bazen uzun süre dinlediğim zaman kapattırıyorlar sadece. Ama genel olarak sorun yaşadığımı söyleyemem (K8)

Yanıtlardan anlaşıldığı üzere aileler ve genel olarak katılımcıların etrafındaki büyükler, K-Pop konusunda genel olarak olumlu bir yaklaşıma sahiptirler. Aileler, çoğunlukla dans etmek, şarkı söylemek, İngilizce yahut Korece kelimeler ezberlemek gibi bir dizi yüzeydeki olumlu aktivite ile ilgilenmekte, hatta bu eylemlerden mutluluk duymaktadır. Bu durum, tıpkı söz konusu medya içeriklerini tüketmek olduğunda medya okuryazarlığının önem kazanması gibi, söz konusu K-Pop gibi güçlü bir alternatif gerçeklik olduğunda mevcut duruma ilişkin bilinç kazanmanın önemini hatırlatmaktadır.

Tartışma

John Berger, Görme Biçimleri adlı eserinde “Her olağanüstü yapıt, başarıyla biten uzun bir savaşın sonunda doğmuştur” demektedir (Berger, 2010, s. 110).K-Pop’un serüveni göz önüne getirildiğinde Güney Kore’nin sömürgeciliğe maruz kalmaktan bölünmüş bir toplum olmaya, ekonomide neo-liberal dönüşümle birlikte kültür endüstrisinin global lokomotiflerinden biri haline gelmesine değin pek çok kritik aşamadan geçtiği görülmektedir. Dahası K-Pop, içerisinde tüm bu süreçlerden kalma izler taşımakta, bu süreçlerin “başarılı bir çıktısı” olarak dünya sahnesinde yerini almaktadır. Fakat tüm bu yaratım sürecinin öz niteliklerini sorgulamak, yüzeyde görüneni kazıyarak daha derinlere inerek orada saklanmış anlamları bulmaya çalışmak, K-Pop’un 10 yaş grubu kız çocukları üzerindeki etkisini anlamaya yönelik önemli bir adım olacaktır.

Öncelikle, anlaşıldığı üzere K-Pop endüstrisinin esas gayesi, ortaya nitelikli bir sanat ürünü koymak değildir. John Berger’e atıfla ifade edilecek olursa, bu yaratım sürecinin ardındaki savaş, ürünün ve yapıtın ortaya konuluşunda çekilen sancıyı yansıtmamakta, daha ziyade kapitalist üretim ilişkilerine içkin olan bir dizi ekonomik, kültürel ve sosyal sömürünün bir yansımasını sunmaktadır. K-Pop’un ekonomi politikliği, üzerine daha derin ve özel araştırmalar yapılması gereken bir alan olmakla birlikte çalışmanın konusu bakımından önemi, bu ekonomi-politik süreçlere dair maddi ve manevi olumsuzlukların, K-Pop’un büyümesi ve çok renkli dünyasının ardına gizlenmiş olduğudur. Bir sektör olarak K-Pop, görünürde keyifli ve dinamik bir evren sunarken, arka planda uzun yıllar boyunca devam eden zorunlu eğitim süreçlerini, ağır kontrat şartlarını, kişisel yaşamın sözleşme şartlarıyla ipotek altına alınmasını, hayranlarla kurulması zorunlu ilişkilerden maddi sömürüye, intiharlardan rüşvet çarkına değin bir dizi ekonomik ve sosyal sorunu içinde barındırmaktadır. Donald MacintyreSeoul, henüz 2002 yılında TIME dergisine yazmış olduğu bir makalede, K-Pop dünyasına ve bu dünyanın görünür yüzleri olan idollerine ilişkin şu çarpıcı yorumu yapmaktadır: “Tanrı olmak kolay değil”.

Hiç şüphesiz, K-Pop idolleri günümüz gösteri toplumunun birer ikonalarıdır. Bu durum, yeni hayran kültürüyle de doğrudan bağlantılı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Abartılı bir yorumla denebilir ki gösteri toplumunun bu yeni ve yapay tanrıları toplumu daha çok ve sürekli bir biçimde tüketime yönlendirmekte, bunu yaparken mahremiyetin sınırlarını zaman zaman bilinçli olarak, zaman zamansa buna maruz kalarak ortadan kaldırmakta ve bunun sonucunda ortaya yeni bir hayran kültürü çıkmaktadır. Bu yeni hayranlık kavramı/kültürü içerisinde, K-Pop’un özel bir yeri olduğunu söylemek, hayranlığın sınırlarının zaman zaman uç boyutlara taşındığı ve K-Pop’a özgü bir dizi tutum ve davranışı içinde barındırdığı yorumunu yapmak mümkündür.

Çalışmada, katılımcılarla yapılan görüşmede bu duruma paralel çıktılar elde edilmiş, çocukların “normal sınırlarda” değerlendirdiği bir dizi hareketin esasında bu yeni hayranlık kültürüyle de uyumlu olduğu ve K-Pop’a ilişkin kısır ve yüzeysel tartışmaların aksine üzerinde düşünülmesi ve hakkında bilinç kazanılması gereken bir konu olduğu sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, katılımcılarla yapılan görüşmelerde “yeni hayranlık” ekseninde elde edilen bir diğer bulgu ise hayranlığın gerçek hayranlık ve kopya hayranlık olmak üzere iki biçiminin olduğudur. Gerçek hayranlık; K-Pop türünün icracılarına, müziğin kendisine, grup kültürüne bütüncül ve tam aidiyeti ifade ederken kopya hayranlık, gerçek hayranların çevresine giriş yapmak isteyen, bir kez giriş yaptıktan sonra o arkadaş grubunun bir üyesi olarak grupta varlığını ve topluluk ilişkilerini devam ettirmek isteyen kişilerin büründüğü araçsal bir hayranlık türüdür. Gerçek hayranlar, hayranlık kültürünün eski biçimlerine ait bir dizi alışkanlığı sürdürürken -sözgelimi odalarının duvarlarına poster asmak- dijital dünyada yeni hayranlık biçimlerine de hayranlıklarını entegre etmektedir. Bu yeni ve gerçek olarak adlandırılan hayranlık türünün en belirgin özelliklerinden biri, katılımcıların WhatsApp başta olmak üzere kullandıkları diğer sosyal medya mecralarında K-Pop türüne ilişkin kişi/grupların fotoğraflarını paylaşmak, bu kişi/grupların fotoğraflarını profil fotoğrafı olarak kullanmak, şarkıları ve dansları paylaşmak gibi bir dizi davranıştır. Bu noktada çocukların bu kişi/gruplarla bir özdeşlik kurdukları, kendilerini fiziksel ve simgesel olarak tanıtmak maksadıyla dijital dünyada bu müzik türünün unsurlarını kendilerine vasıta kıldıkları söylenebilir. Ayrıca, kimlik oluşturmada önemli bir yaş grubu olarak 10 yaş grubunda, K-Pop’un kimlik kazanma sürecine de katkı sunduğu, çocukların idollerle özdeşlik kurarak kendilerine referans noktası belirledikleri de değinilmesi gereken bir başka husustur. K-Pop idol grupları içerisinde en popüler olanlarından BTS grubunun hayran kitlesinin kendisini ARMY (ordu) olarak adlandırdığı düşünülecek olursa gerek hayranlık algısı gerekse sosyal etkileşim kavramlarının K-Pop özelinde nasıl bir dönüşüm geçirdiği daha net anlaşılacaktır.

K-Pop bağlamında yeni hayranlığın kodlarını daha iyi analiz edebilmek için Donald Horton ve Richard Wohl tarafından 1956 yılında ortaya konan “para-sosyal etkileşim” kuramından faydalanmak da mümkündür. Horton ve Wohl, bu yaklaşımla televizyonlarda yer alan karakterler ile seyircilerin kurdukları bağı özetlemektedirler. Buna göre televizyonda yer alan karakterler, seyircilere sanki onların bir tanıdığıymış gibi görünmekte ve bu sayede izleyici ile karakter arasında bir yakınlık bağı kurulmaktadır (Horton ve Wohl, 1956, s. 216-217). Bu yakınlık içerisinde seyirci, her ne kadar edilgen görülse de aslında hissettikleri, düşündükleri ve kendi hayatına devşirdikleri ile televizyondaki karakterlerle tek yönlü bir iletişim halindedir. İşte günümüz iletişim teknolojileri, bu tek yönlü iletişimi hakiki bir etkileşim sürecine dönüştürmüş, K-Pop seyircilerinin ve K-Pop idollerinin birbirlerinden haberdar olmasına, etkilenmesine ve hatta kolay bir biçimde iletişim kurmasına ve geri bildirim almasına olanak sağlamıştır. Bu olanak, pek çok kolaylığı beraberinde getirmiş, fakat hem idollük mertebesinin hem hayranlık kültürünün sınırlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır.

Katılımcıların yanıtlarından anlaşıldığı üzere yeni hayranlık kültürünün temel motiflerinden bir diğeri ise kendini tekrar eden davranıştır. Dijital olanakların yaygınlığı, internetin gelişmiş düzeyi ile hızı ve akıllı cihazların kullanım yaşının giderek düşüyor olması, bu durumun ortaya çıkmasının en büyük nedenidir. Çocuklar, akıllı cihazları sayesinde (telefon, tablet, bilgisayar) diledikleri her an, her yerden bu müzik türüne ulaşabilme imkanına, dolayısıyla keyfin ve keyfe bağlı bağımlılığın oluşmasından sorumlu olan dopamin molekülünün devamlı salgılanabilmesi olanağına da sahip görünmektedir. Bu sayede K-Pop, çocukların tekrar ettikleri bir alışkanlık olmakta ve gündelik yaşamın hem zamansal hem de anlamsal olarak önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, insana ve topluma dair he-

sosyo-kültürel dünyaya yeni ve sorgulanabilir bir topluluk yaklaşımı getirdiği sonucuna varılabilir. Net bir biçimde ifade etmek gerekir ki bu yeni yaklaşımın bilhassa genç zihinler üzerinde gerçek dünyanın sahici algılanmasına yönelik bir tahribat yaratma olasılığı bulunmaktadır ve araştırmada elde edilen bulgular da bu görüşü desteklemektedir.

Çalışmada katılımcılara ilk olarak *“Kore pop müziği ile nasıl tanıştınız?”* sorusu sorulmuş, yanıtlardan anlaşıldığı üzere K-Pop ile tanışmada büyük oranda *“arkadaş ortamı”* faktörü öne çıkmıştır. Dahası bu yaş grubu çocuklarda arkadaşlığın başlaması, sürmesi ve derinleşmesi adına güncel ve popüler bir gerçeklik olarak K-Pop olgusunun önemli bir payının olduğu anlaşılmıştır.

Çalışmada katılımcılara ikinci olarak *“Kore pop müziğinde sizi kendisine çeken ne buluyorsunuz? Bu müzik türü sizde ne gibi duygular uyandırıyor?”* soruları sorulmuş, katılımcıların önemli bir bölümü K-Pop ve bu K-Pop unsurlarını heyecan verici bulmuştur. K-Pop özelinde heyecana paralel olarak eğlence faktörünün öne çıktığı anlaşılmış, bu durumun *“müzik dinleme”* eyleminin ötesinde bir yere konumlanarak bir bütün olarak katılımcıların hayatlarında önemli bir ilgi ve dikkat alanına karşılık geldiği anlaşılmıştır.

Bu duruma paralel biçimde katılımcılara üçüncü olarak *“Kore Pop müziğinin hayatınızdaki yerini nasıl tanımlarsınız?”* sorusu sorulmuş, alınan yanıtlardan K-Pop’un katılımcıların yaşantılarında hem gerçek hem de gerçek ötesi bir alana denk düştüğü sonucuna varılmıştır. Katılımcıların zihninde K-Pop; hem bir müzik türü olarak, hem bir eğlence ve idol endüstrisi olarak gerçek dünyanın sınırlarının ötesinde büyümlü bir alanı, yaşamı ve anlayışı temsil etmektedir. Katılımcılar, yaş gruplarıyla da doğru orantılı olarak K-Pop endüstrisinin anlatılmayan ve gösterilmeyen bölümleri üzerine düşünme eğiliminde değildir.

Katılımcılara dördüncü olarak *“Kendinizi hayran olarak nitelendiriyor musunuz? Sizce hayran olmak ne demek, hayranlığı nasıl tanımlıyorsunuz?”* soruları yöneltilmiş, alınan yanıtlardan K-Pop hayranlığının *“yeni hayranlık”* biçimini yansıttığı, hatta kendine has yeni bir tür hayranlık biçimine neden olduğu ve bu yeni hayranlık biçimini üreten teknolojik olanaklara benzer biçimde hayranlığı da zamansız, mekânsız ve sınırsız bir biçime doğru evrildiği sonucuna varılmıştır. Katılımcılardan alınan yanıtlara göre söz konusu hayranlığın kesintisiz bir biçimde, deyiş yerindeyse 7/24 süren bir aktivite haline geldiğini söylemek mümkündür. Eski hayranlık ile yeni hayranlık arasındaki en büyük fark da burada ortaya çıkmaktadır; hayran olunan ile ne kadar fazla zaman geçirilirse kişinin hayatında kapladığı alan da o ölçüde büyük olmakta, dahası bu büyüklük güncel koşul ve imkânlarda *“normal”* kabul edilmektedir.

Katılımcılara son olarak *“Başta anne-babanız olmak üzere aileniz ve çevrenizdeki büyüklerin sizin Kore pop müziğine ve kültürüne olan ilginiz hakkında ne düşünüyor, bu konuda onlarla herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?”* sorusu sorulmuş, katılımcıların tamamı sorun yaşamadığını ifade etmiştir. Dahası, katılımcı ailelerinin başta şarkı söylemek ve dans etmek gibi olumlu eylemler aracılığıyla K-Pop olgusunu onayladıkları ve destekledikleri anlaşılmaktadır. Çocuk zihninde K-Pop, gündelik yaşamının da önemli bir bölümüne konu ve konuk olarak, keyfin ve keyfe bağlı kendini tekrar eden davranışın sürekli bir eylem biçimi halini almakta, eğlenceli ve çok renkli haliyle ilgi ve dikkatin ötesine yerleşmektedir. Bununla birlikte, çalışmaya konu edinilen 10 yaş grubu kız çocuklarının büyük oranda ve doğal olarak K-Pop’un derin anlamlarıyla boğulmadan, daha ziyade dans etmek ve şarkı söylemek gibi eylemlerin yüzeydeki anlamlarıyla bütünleşen bir algılarının olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte, benzer biçimde ebeveynlerin de K-Pop’a yönelik böylesi bir yaklaşımlarının olduğu görülmektedir. Oysa K-Pop açık bir biçimde, sunduğu tüm olumlu özelliklerin yanında bilinçli bir strateji olarak kurguladığı idol-hayran etkileşimi aracılığıyla kapitalizme içkin bir dizi pratiği yeniden ve güçlü bir biçimde üretmektedir. Beraberinde getirdiği yeni hayran kültürü ile kendisini çok daha güçlü bir biçimde beslerken, sosyo-kültürel topluluk alanını ve zihinleri de dönüştürmektedir. Bu dönüşümle özellikle

genç zihinlerde anlamın yerini eğlence almakta, geleceğin yetişkinleri olarak başta çocukların kendileriyle kurduğu ilişkiyi, ardından birbirleriyle kurdukları ilişkileri ve nihayetinde bir toplumsallaşma aracı olarak gruplarla kurdukları ilişkiyi olumsuz yönde etkileme ihtimali bulunmaktadır.

Bugünün dijital dünyasında görsel üretim durmaksızın sürmekte, K-Pop da bu üretimin başarılı bir örneğini sunmaktadır. Denebilir ki tıpkı sosyal medya, oyun ya da dizilerde olduğu gibi dijital dünyanın bir bileşeni olarak K-Pop'da da bilinçli tüketicinin yolu farkındalığın artırılmasından geçmekte, K-Pop'u olduğu gibi görmek ve zararsızca tüketebilmek için bu konuda bilinçlenmenin zaruri olduğu ortaya çıkmaktadır.

Kaynakça

- Arıcı, H. &Çetin, H. (2022). K-Pop'un Ergenlerde Dini Değerlere Etkileri. *Tasavvur: Tekirdağ İlahiyat Dergisi*, 8 (1), 561-598
- Baudrillard, J. (2017). *Tüketim Toplumu*, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul
- Bauman, Z. (2018). *Akışkan Modernite*, Can Yayınları, İstanbul
- Berger, J. (2010). *Görme Biçimleri*, Metis Yayınları, İstanbul
- Berktaş, G. &Türközü, H. (2022). Güney Kore'nin Somut Olmayan Kültürel Miras (Söküm) Süreci ve Kültürleri Koruma Yöntemi Üzerine Bir Araştırma,*Erciyes Akademi*, 36(3), 1071-1084
- Binark, M. (2020). *Dünyayı kasıp kavuran K-Pop akımı: Neden popüler oldu? Başarısının ardındaki formül ne?*, Fikirturu, 01.08.2023 tarihinde <https://fikirturu.com/toplum/dunyayi-kasip-kavuran-k-pop-akimi-neden-populer-oldu-basarisinin-ardindaki-formul-ne/> adresinden alınmıştır.
- Burke, P. (2011). *Kültürel Melezlenme*, Asur Yayınları, İstanbul
- Chandler, D. &Munday, R. (2018). *Medya ve İletişim Sözlüğü*, İletişim Yayınları, İstanbul
- Debord, G. (2017). *Gösteri Toplumu*, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul
- Fırat, D. (2017). Küresel Yönde Ters Akış: Asya'dan Doğan Alternatif Bir PopülerKültür, *Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 2 (3), 67-74
- Giddens, A. (2018). *Mahremiyetin Dönüşümü*, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul
- Herman, T. (2022). *Modern K-Popwasborn in April 1992 with I KnowbySeoTaiji&Boys, a songthatchangedmusic's trajectory in South Korea*. South ChinaMorning Post. 03.08.2023 tarihinde <https://www.scmp.com/lifestyle/K-Pop/artists-celebrities/article/3174628/K-Pop-was-born-april-1992-i-know-seo-taiji-boys> adresinden alınmıştır.
- Horton, D. &Wolh, R. (1956). MassCommunicationand Para-SocialInteraction. *Psychiatry: InterpersonalandBiologicalProcesses*. 3 (19), 215-229
- Jenkins, H. (2018). *Cesur Yeni Medya: Teknolojiler ve Hayran Kültürü*, İletişim Yayınları, İstanbul
- Kayışlı, A. &Özkan, Ş. (2017). *Yeni Dünyanın Yeni Müziği: K-Pop*, Manifold, 29.07.2023 tarihinde <https://manifold.press/yeni-dunyanin-yeni-muzigi-k-pop> adresinden alınmıştır.
- Keskin, A. (2020). Parasosyal Etkileşim Açısından K-PopFanlığı: Army Hayran Kültürü Üzerinde Bir İnceleme, *İNİF E- Dergi*, 5(1), 25-38
- Keskin, A. (2021). Güney Kore Müzik Diplomasisi Aracı Olarak K-Pop ve BTS Grubu Örneği, *Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 22 (49), 196-220
- Kılıçdaroğlu, K. (2021). *CHP Lideri Kılıçdaroğlu Gençlere Seslendi: Hiçbir Boomer Müziğinizi Çalamaz*, Cumhuriyet Halk Partisi Resmi Sitesi, 05.08.2023 tarihinde <https://chp.org.tr/haberler/chp-lideri-kilicdaroglu-genclere-seslendi-hicbir-boomer-muziginizi-calamaz> adresinden alınmıştır.
- Lie, J. (2012). What Is the K in K-Pop? South Korean Popular Music, theCultureIndustry, andNational Identity, *Kore Observer*, 43 (3), 339-363
- Postman, N. (2016). *Teknopoli: Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu*, Sentez Yayınları, İstanbul
- Pruitt, S. (2018). *WhyAre North and South KoreaDivided?*,History, 03.08.2023 tarihinde <https://www.history.com/news/north-south-korea-divided-reasons-facts> adresinden alınmıştır.
- Romano, A. (2018). *How K-Popbecame a globalphenomenon*, Vox, 03.08.2023 tarihinde <https://www.vox.com/culture/2018/2/16/16915672/what-is-kpop-history-explained> adresinden alınmıştır.
- Sennett, R. (2017). *Karakter Aşınması*, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul
- Seoul, D. (2002). *FlyingToo High?*, TIME, 08.08.2023 tarihinde <https://content.time.com/time/world/article/0,8599,2056115,00.html> adresinden alınmıştır.

- Sputnik (2022). *Twitter verileri: Geçen yıl 7.8 milyar K-Poptweet'i atıldı, Türkiye ilk 15 ülke arasında*, 01.08.2023 tarihinde <https://sputniknews.com.tr/20220128/twitter-verileri-gecen-yil-78-milyar-K-Pop-tweeti-atildi-turkiye-ilk-15-ülke-arasında--1053222997.html> adresinden alınmıştır.
- Tamondong, H. (2021). *What Is A 'Sasaeng'? A Guide To South Korea's Toxic Fan Culture*. Cosmopolitan. 04.08.2023 tarihinde <https://www.cosmo.ph/kloka/kpop/south-korea-sasaeng-fan-toxic-culture-a4575-20210115-lfrm> adresinden alınmıştır.
- Tekin, H. H. & Tekin, H. (2012). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme, *İstanbul University Journal of Sociology*, 3 (13), 101-116
- Toyryla, L. (2022). Kpopidol – Life and career of the Korean music artists. 90DayKorea, 05.08.2023 tarihinde <https://www.90daykorean.com/kpop-idol/> adresinden alınmıştır.
- Ümit, C.E (2018). Kültür Endüstrisi ve Kültürel Küreselleşme Kavramları Bağlamında Kore Dalgası Dizileri, *Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11 (4), 319-332
- Yazıcı, T. (2019). Dizi Seyircisi ve Hayranlık İlişkisi Bağlamında Instagram Fan Sayfaları Üzerine Bir İnceleme. *Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi*, 13, 104 – 127